

"La Profesionalización del Crimen en Venezuela: Cómo el Poder Estatal Forjó las Bases del Crimen Organizado Transnacional"

"The Professionalization of Crime in Venezuela: How State Power Forged the Foundations of Transnational Crime"

Introducción

A principios de los años 2000 la idea de la profesionalización del crimen resultaría como una especie de paradoja que pudo sonar controversial, inclusive hoy puede resultar irrisorio la existencia de alguna institución, recinto, agrupación o plataforma que dirija sus esfuerzos y servicios a la capacitación, mejora y perfeccionamiento de las actividades y las lógicas criminales.

En Venezuela existió tal estructura, donde para el alcance de ciertos objetivos, el fin justificó los medios.

Luego de dos décadas de hechos y procesos alrededor del aparato de seguridad y defensa venezolano, podemos tener una mirada de cómo se originaron las bases de lo que hoy conocemos como Crimen Organizado Transnacional.

Este ensayo tiene por objeto brindar al lector una herramienta de pensamiento, bajo una teoría sustentada con el conocimiento empírico, que marca una visión propia del autor, de cómo el Poder Estatal en detrimento de su naturaleza de proteger a sus ciudadanos forjó las bases del Crimen Organizado Transnacional venezolano.

Contexto Histórico de la Profesionalización del Crimen en América, Grupos Guerrilleros y Criminales en América Latina

En América existen precedentes de algunas estructuras cuya naturaleza subversiva de organizaciones cual esencia armada no estatal exigía a sus integrantes un cierto nivel de formación.

Organizaciones como la Autodefensas Unidas de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional en el caso de los grupos paramilitares y guerrillas, y organizaciones criminales como el Cartel de Medellín en Colombia, y Los Zetas en México.

Estos grupos y organizaciones en su mayoría compuestos de individuos con un pasado de adiestramiento militar o policial, se dieron la tarea de brindar conocimiento y soporte a los nuevos integrantes, con la finalidad de poder fortalecer y lograr un rendimiento mediano o eficiente.

Estrategias de Formación Criminal

Aunque no era exclusivo o excluyente, su área de captación no se limitaba a que sus integrantes tuvieran un conocimiento profesional o previo, pero si existía la preocupación de parte de sus liderazgos de que adquiriesen un conocimiento general y diverso sobre cómo actuar o desenvolverse ante el manejo de armamento, gestiones operativas y estratégicas, en prevención ante una posible confrontación con grupos u organizaciones rivales por el control o dominio de una actividad o territorio, o contra los organismos de seguridad y defensa del Estado.

Si bien la motivación de estos grupos pueden ser diversas, sea por la obtención de objetivos ideológicos en algunos casos, y económicos en otros, el adiestramiento era importante como un medio para mayor beneficio en sus actividades.

El Surgimiento de los Círculos Bolivarianos en Venezuela

En Venezuela a principios de los años 2000 surge un movimiento social de participación ciudadana, cuya esencia tenía un alcance holístico dentro del esquema de las sociedades vulnerables, con la finalidad de abordar las necesidades de las comunidades y brindar una mayor inclusión en la sociedad de los sectores marginados o menos privilegiados.

Objetivos del Movimiento Bolivariano

El entonces presidente Hugo Chávez y su movimiento bolivariano, impulsó la creación de los Círculos Bolivarianos, estructura que no solo estaba destinada a la inclusión de los ciudadanos bajo la premisa de ser «...un movimiento humano, solidario, ético, de vanguardia en el desarrollo sustentable y sostenible del país» (Libro Fundamentos de Organización Círculos bolivarianos, S/F) persiguiendo la justicia social.

Función de los Círculos Bolivarianos en la Seguridad Ciudadana

Entre las actividades de este movimiento social, en su manual de composición describía un apartado destinado a la gestión de la seguridad en los sectores comunitarios. Dentro de este apartado de Seguridad Integral Y Prevención como Seguridad Ciudadana, sostenido en el Artículo 326 de la Constitución Nacional de Venezuela, que menciona que la seguridad de la nación es corresponsabilidad del Estado y la sociedad civil, se utilizaba este artículo para darle forma a su objetivo bajo la interpretación del concepto de nación con una perspectiva territorial, empleándolo para definir el rol y compromiso que adquieren sus ciudadanos ante una situación de amenaza o agresión convencional proveniente de otro Estado, y como deben asumir un rol activo no solo en el cuidado y resguardo de las fronteras, sino también desde una perspectiva local al involucrarse en la gestión de la seguridad interna.

En un Estado convencional, los encargados del uso legítimo de la fuerza son los organismos de seguridad del Estado, es decir los cuerpos intermedios y policiales¹. Aun así, el Estado permitió un solapamiento o la usurpación de sus funciones por parte de particulares o grupos armados no estatales.

La Capacitación de los Grupos Bolivarianos

El ejecutivo y su proyecto de gobierno, emprende tal empresa con tres finalidades, de las que surgen la necesidad de capacitar a los integrantes de sus grupos que realizaban estas tareas:

1. Capacitar a sus integrantes de una manera responsable para desarrollar una anhelada seguridad ciudadana en las comunidades por parte de sus propios ciudadanos.
2. Crear grupos de choque con afinidad ideológica que le permitiese servir como una alternativa ante un posible alzamiento o rebelión de los organismos de seguridad y defensa.
3. Tener un brazo armado no estatal, que le permitiese hacer uso de la fuerza eximiéndole de la responsabilidad que genera los cuerpos regulares del Estado al utilizar la violencia para reprimir cualquier muestra, manifestación o movimiento opuesto a su ideología y proyecto de gobierno.

A esta altura cronológica del desarrollo de la historia venezolana contemporánea, es más claro poder entender que la primera fue el argumento para la no tan disimulada obtención de las otras dos.

Formación en el Helicoide y la DISIP, Métodos de Entrenamiento

Para esta tarea, el gobierno de Hugo Chávez, utilizó organismos como la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, para capacitar a los integrantes de los círculos bolivarianos.

Entre los adiestramientos que se les brindó están el de uso de armas de fuego en sus distintas denominaciones, técnicas y tácticas de combate, inteligencia, contrainteligencia, entre otros que aún quedan por determinar.

Una de las sedes utilizadas para esta tarea fue el hoy tan mencionado Helicoide. Dentro sus aulas se les dictó a un número desconocido de integrantes de los círculos bolivarianos los conocimientos necesarios para el alcance de sus objetivos.

¹ En el caso de Venezuela, los cuerpos intermedios hacen referencia a la Guardia Nacional, ya que su naturaleza y composición le permiten actuar dentro del marco legal en la gestión de la seguridad interna, en conjunto con los cuerpos policiales, así como también brindar apoyo en la defensa y seguridad externa del país.

Los grupos estaban compuestos por alrededor de 30 personas o más, todos pertenecientes a un mismo círculo de una parroquia específica. Llamando la atención, que entre ellos todos eran caras conocidas, y la alerta constante de desconfianza por si hubiese un integrante ajeno a su grupo. Lo que demuestra el claro conocimiento de sus propósitos, y su temor a ser infiltrados.

Control y Supervisión de la Capacitación

Dentro de esas aulas los capacitadores eran personal diestro y activo de la DISIP, y el contenido era especializado y similar al que se podía brindar en la academia de esta institución, con la salvedad de que eran módulos intensivos para brindar un conocimiento básico para por ejemplo desarrollar las actividades de inteligencia y contra inteligencia.

Como premisa inicial los capacitadores advertían que, si algún integrante de las instalaciones llegase a preguntar que se encontraban haciendo dentro de ellas, se negaran a responder, lo que resulta paradójico, ya que dentro de un organismo de inteligencia como la DISIP, encargado de la obtención de información privilegiada se pudiese guardar un secreto tan público. Como si se tratase de algo de lo que muchos tenían conocimiento dentro de la institución, pero fingían desconocer, ya que las instrucciones venían desde la máxima cúpula del poder del Estado. No estaba permitido el uso de teléfonos celulares, y eran retirados y puestos en una caja por el capacitador al ingresar al salón.

Las capacitaciones duraban aproximadamente de 2 a 3 semanas, dependiendo del contenido, y alrededor de 90 a 135 horas de programa. El almuerzo estaba incluido para los integrantes de la capacitación en el comedor del helicoido.

Luego de haber pasado lista, y haber corroborado las identidades y los nombres, y se retiraban las cédulas de identidad de cada integrante. La segunda premisa de los capacitadores era la siguiente pregunta: ¿Quién votó en contra del gobierno? Y con una lista que contenía los nombres de quienes habían votado contra el gobierno, eran nombrados en voz alta, comunicándoles que no podían continuar y debían retirarse de las instalaciones².

² Aunque este material es objeto de estudio para otra disciplina, surge como reflexión para entender que el voto de la elección de diciembre de 2006 no era secreto, y que los organismos del Estado tenían pleno conocimiento de la intención del voto de cada ciudadano venezolano.

Credenciales y Legitimación de los Círculos Bolivarianos

Posterior a haber finalizado la capacitación, a cada uno se le otorgaban una credencial adscrita a la Alcaldía Metropolitana de Caracas, donde se observaba un logo de inteligencia social, y una jerarquía de donde el menor grado era Sub-Inspector. En el dorso tenía una inscripción solicitando la colaboración a los demás organismos de seguridad en el trato con el portador de esta credencial. A su vez, tenía el número telefónico del uno de los líderes de los círculos bolivarianos Alberto Carías Pedraza, apodado «El Chino Carías»³⁴ como lo describe (Salas 2017), este personaje quien en su momento fue jefe de seguridad ciudadana de la alcaldía metropolitana de Caracas, fue un líder revolucionario venezolano, militante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en Venezuela y vinculado a distintos grupos armados bolivarianos. Con una historia marcada por la lucha armada, la clandestinidad y el activismo político, desempeñó un papel central en movimientos insurgentes dentro y fuera de Venezuela. Fue tanto un combatiente como un estratega, con participación en conflictos en América Latina y una estrecha relación con figuras como Ilich Ramírez Sánchez, alias "Carlos el Chacal".

Desde la guerrilla urbana hasta su papel como subsecretario de Seguridad Ciudadana de Caracas, su vida osciló entre la militancia radical y la institucionalidad política. Acusado de múltiples actos de violencia y ejecutor de lo que llamaba "justicia popular", Carías se movió en un mundo de conspiraciones, traiciones y lealtades extremas. Su historia es una de luces y sombras, de lucha y persecución, de alianzas y enemistades.

Falleció el 28 de mayo de 2017 en un hospital de Caracas debido a complicaciones de salud, dejando un legado controvertido y una huella en la historia de los movimientos armados en Venezuela.

³ Se recomienda ver el Documental de THE UNDERGROUND DOCUMENTARY GROUP, 2019. Tupamaro: Urban guerrillas., para entender tanto el personaje como el contexto.

https://m.imdb.com/title/tt4128582/?ref=vp_vj_tt

⁴ Se recomienda para una mayor comprensión la lectura del Blog del autor de «El palestino» Antonio Salas, donde declara «...de su mano yo visitaría dos veces el edificio de la DISIP, recibiría adiestramiento paramilitar, participaría en la grabación de comunicados «terroristas», y sería testigo de acontecimientos históricos, en primera persona» <https://loshombresquesusurranalasmaquinas.blogspot.com/2017/05/que-sentir-cuando-muere-alguien-que.html>

Credencial otorgada grupos de inteligencia de los círculos bolivarianos.

Fuente: Confidencial.

La presente credencial es una evidencia inédita no presentada en otros artículos relacionados sobre el tema, por esto el valor que tiene es importante para entender la dinámica y magnitud que se manejaba en ese entonces, y para dejar constancia de que tales hechos ocurrieron cual lo narrado en este texto. Los portadores de estas credenciales no estaban filiados o pertenecían a alguna institución de seguridad, aun así funcionarios de los organismos de seguridad evitaban hacer cumplir la ley ante estos individuos para no recibir sanciones de sus superiores o de organismos superiores.

Esto nos lleva a pensar lo siguiente:

- ¿Por qué era necesario emitir una credencial con estas características a los integrantes de estas agrupaciones, si eran de orden civil?
- ¿Si estos individuos no pertenecían a los cuerpos de seguridad en este caso a la Policía de Caracas, o Policía Metropolitana por qué la tenían?

- ¿En qué situación o bajo qué condiciones debían exhibirla?
- ¿Eran grupos armados no estatales solapando o usurpando funciones de los organismos de seguridad del Estado?

Todo lo antes mencionado carece de un carácter legal o formal que lo sustente o soporte, y claramente es un hecho irregular. Aun así, se llevó a cabo. Lo que si queda claro es que los organismos de seguridad, Hugo Chávez y su gobierno, estaban en pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo, por lo que fue premeditado para el cumplimiento y logro de sus objetivos propios de su proyecto de gobierno.

Fueron muchos los hechos violentos en los que se vieron involucrados los llamados círculos bolivarianos, pero se les destaca por su actuación durante el golpe de Estado del año 2002 y su vehemente defensa ante los intereses de su llamada revolución bolivariana.

Existen evidencias de funcionarios de la DISIP, denunciando estos hechos y su desacuerdo y solicitando acciones por parte de la justicia venezolana, entre estos se puede mencionar la nota periodística de Analítica del 15 de mayo de 2002, donde un grupo de funcionarios realizó una denuncia pública de lo que había y estaba ocurriendo, pero la justicia no hizo avances importantes debido a la presión por parte del gobierno⁵.

Tanto en la década del 2000, como en el presente, no nos quedan dudas del perfil de un integrante promedio de los círculos bolivarianos, aunque si bien el maestro Carlos Rangel nos sugiere que «No todos los chavistas estaban cortados por la misma tijera» refiriéndose en que en sus inicios hubo personas que vieron en ese proyecto una esperanza, pero al ver que se desviaban de su retórica se retiraron de sus filas. Pero en su gran mayoría estuvo integrado de personas con antecedentes y registros penales por hechos delictivos, y algunos otros propensos a delinquir.

Estos mismos individuos que ya hacían vida en la sociedad venezolana y sus comunidades, y que dedicaban sus esfuerzos a cometer hechos delictivos, tuvieron una oportunidad de oro para recibir capacitaciones profesionales y especializadas que contribuyeron a potenciar sus capacidades para delinquir.

Aunque su compromiso con el proyecto de Hugo Chávez era alto, y muchos de sus integrantes pasaron a ocupar cargos de responsabilidad en la administración pública, no abandonaron sus antiguas prácticas, uniéndose o formando parte de grupos u organizaciones criminales, o sirviendo de enlace entre los grupos u organizaciones criminales y la corrupta estructura estatal para obtener beneficios y eximirse de

⁵«Ex funcionarios de la Disip denunciaron haber sido expulsados por negarse a entrenar a los círculos bolivarianos» <https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/ex-funcionarios-de-la-disip-denunciaron-haber-sido-expulsados-por-negarse-a-entrenar-a-los-circulos-bolivarianos/>

responsabilidades. Posteriormente fueron expandiéndose y cambiaron su nombre a colectivos, y abarcaron todo el territorio nacional.

Conclusión

Se desconoce el número de personas que participaron en estas capacitaciones, pero era de esperarse que tarde o temprano aplicaran estos conocimientos para la consolidación de estructuras criminales más fuertes y con mayor alcance. Hoy no tenemos dudas de que muchos de ellos pertenecen como líderes o integrantes de organizaciones del crimen organizado transnacional de origen venezolano como el tren de Aragua, o alguna otra de sus filiales en América y el mundo, donde probablemente han contribuido en la transferencia de conocimientos a los nuevos integrantes de estas organizaciones, transmitiendo de manera empírica y técnica el aprendizaje que recibieron con el recurso humano y profesional del Estado.

El tren de Aragua no fue azar, el Estado los formó, el Estado los capacitó, y el Estado los mantiene, siendo partícipe y cómplice de su existencia, hoy no queda duda de que fue así.

Deylis Liscano-Sarcos

Correo electrónico: Deyliscano@gmail.com

Referencias:

ANALÍTICA, 2002. Ex funcionarios de la Disip denunciaron haber sido expulsados por negarse a entrenar a los círculos bolivarianos. Analítica [en línea]. 15 mayo 2002. [consulta: 31 diciembre 2024]. Disponible en: <https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/ex-funcionarios-de-la-disip-denunciaron-haber-sido-expulsados-por-negarse-a-entrenar-a-los-circulos-bolivarianos/>

CÍRCULOS BOLIVARIANOS, [sin fecha]. Libro Fundamentos de Organización Círculos bolivarianos [en línea]. [consulta: 02 diciembre 2023] S.l.: s.n. Disponible en: https://web.archive.org/web/20130717151932/http://circulosbolivarianosocialistas.bligoo.es/media/users/8/417543/files/31249/LIBRO_DE_LOS_CIRCLS_BOLIVARIANOS PARTE I.pdf

SALAS, Antonio, 2017. La muerte de Alberto "el Chino" Carías Pedraza: ¿Qué sentir cuando muere alguien que intentaba matarte? [Entrada de blog]. Los hombres que susurran a las máquinas [En línea]. [Consulta: 02 enero 2025]. Disponible en: <http://loshombresquesusurranalasmaquinas.blogspot.com.es/2015/09/entrevista-mi-asesino.html>